

MENEJMENT TA'LIMI TARIXI

Hakimov T.

Qoʻqon DPI magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada menejmet ta'limi tarixi, uning kelib chiqishi va rivojlanish bosqichlari to'g'risida so'z yuritilgan.

Kalit soʻzlar: Menejment, menejer, funksiya, rejalashtirish.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается история управленческого образования, его истоки и этапы развития.

Ключевые слова: Менеджмент, менеджер, функция, планирование.

Soʻnggi oʻn yillikda mamlakatimiz hayotida ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy omillar taʼsirida roʻy berayotgan jadal oʻzgarishlar jamiyat hayotining barcha jabhalariga, jumladan, taʼlim tizimiga ham oʻz taʼsirini oʻtkazdi. Taʼlim sohasida sodir boʻlayotgan jarayonlarni oʻrganishning dolzarbligi ortib bormoqda, chunki jamiyat bilim asosiy ijtimoiy qadriyat boʻlgan axborot jamiyatiga oʻtish yuqori intellektli shaxs rolini oshirishga olib kelishini tushunadi. nafaqat ilgari toʻplangan ilmiy bilimlarni idrok etish, balki ilgʻor axborot texnologiyalari, xizmatlar va mahsulotlar koʻrinishida umumlashtirish, tahlil qilish, yangi narsalarni yaratishga qodir.

Menejment soʻzi italyancha maneggiare soʻzidan kelib chiqqan boʻlib, asboblar bilan ishlov berishni anglatadi. Manage soʻzi lotincha manus soʻzidan olingan. Menejment oilaviy tadbir, sport tadbiri yoki biznesni boshqarish boʻladimi, barcha turdagi faoliyatda ishtirok etadi. Bunday faoliyatning murakkabligi ham kundankunga ortib bormoqda, shuning uchun menejment intizomi doimiy ravishda muammolarning yangi echimlarini izlamoqda. Natijada u asrlar davomida doimiy ravishda paydo boʻladi. Menejment kontseptsiyasi XVII-XIX- asrlarda sodir boʻldi. Bu asrlardagi sanoat inqilobi asr natijasida menejmentga koʻplab yondashuvlar paydo boʻldi. Sanoat inqilobi paydo boʻlishidan oldin egalar oʻz bizneslarini saqlab qolishgan, shuning uchun tranzaktsiyani tizimli qayd etish koʻp boʻlmagan. Sanoat inqilobi korxonalarini oʻsishiga olib keldi va mulk ham individualdan aktsiyadorlarga, guruhlariga oʻzgardi. Biznesni boshqarish uchun biznes faoliyatini boshqarish uchun turli xil menejerlar iyerarxiyasi paydo boʻladi. Bu menejerlar uchun rasmiy oʻqitish institutlarining rivojlanishiga olib keldi. Koʻpgina taʼlim muassasalarida menejment boʻyicha kurslar ochiladi.

Menejment resurslarni foydalilikka aylantirish jarayonidir. Menejment beshta asosiy funktsiyani oʻz ichiga oladi: rejalashtirish, yoʻnaltirish, tashkil etish, xodimlarni boshqarish, boshqarish, nazorat qilish. Menejment - bu korxonaga yoki biron bir

muassasa muvaffaqiyatiga hissa qo'shish uchun korxonaning inson kapitalidan foydalanish jarayoni.

Menejment tushunchasi ming yillar davomida mavjud. Menejrlarning kuchli va zaif tomonlari tushunchasi miloddan avvalgi VI asrda xitoylik general Sun Tzu tomonidan "Urush san'ati" asari qo'llanilgan.

Miloddan avvalgi 3000-yillarda yozilgan Chanakya tomonidan yozilgan Arthashastra boshqaruvning eng yaxshi amaliyotlari haqida gapiradi. 1776-yilda Adam Smitning "Xalqlar boyligi" asarida mehnat taqsimoti orqali samarali tashkiliy ishlarni tushuntiradi.

XIX asrda resurslarni taqsimlash, ishlab chiqarish va narxlarni belgilash kabi ko'plab boshqaruv nazariyalari ishlab chiqildi. Standartlashtirish, sifat nazorati, xarajatlarni hisobga olish kabi texnik ishlab chiqarish ham rivojlandi. XIX asr oxirida yirik korporatsiyalarda maoshli menejerlar mavjud edi.

Olimlar menejmentda psixologiya, ishlab chiqarish, sotsiologiya kabi boshqa oqimlar tamoyilini qo'llashga harakat qildilar. Garvard Business School 1921 yilda Biznesni boshqarish bo'yicha birinchi magistr darajasini taklif qildi. XX asrning oxirlarida biznes boshqaruvi alohida bo'limlarga ega bo'lgan ixtisoslashgan oqimlardan biriga aylandi, xususan, Inson resurslarini boshqarish, operatsion boshqaruv, strategik menejment, Marketing, Moliyaviy menejment, axborot texnologiyalari boshqaruv kabilardir.

XXI asrda menejment nazariyasi asosiy fanlarning bir qismiga aylandi. Boshqaruv tushunchalari nodavlat notijorat tashkilotlari, davlat va ta'lim muassasalarida qo'llaniladi.

Birinchi muhim biznes maktablarining tarixi quyidagicha:

1819 -yil ESCP Europe (Ecole Supérieure de Commerce de Paris) Parijda (Fransiya) tashkil etilgan dunyodagi birinchi biznes maktabi;

1855 yil - Anvers oliy savdo instituti va Sen-Ignace instituti;

1857 yil - Avstriya imperiyasida Budapesht biznes maktabi tashkil etildi . Markaziy Yevropadagi birinchi biznes maktabi.

1871 yil - Ruen biznes maktabi

1881 yil - Pensilvaniya universitetining Uorton maktabi Qo'shma Shtatlardagi birinchi biznes maktabidir.

1898 yil - Sankt-Gallen universiteti Shveysariyada biznes va iqtisodiyotni o'rgatuvchi birinchi universitetni tashkil etdi. Eng qadimgi frantsuz biznes maktablaridan biri.

1900 - Qo'shma Shtatlardagi birinchi biznes maktabi , Dartmut kollejidagi Tak biznes maktabi ,

1902 yil - Birmingem biznes maktabi Buyuk Britaniyaning birinchi biznes maktabidir.

1908 yil - Garvard universitetida Garvard biznes maktabi tashkil etildi. Bu 1921 yilda biznes boshqaruvi magistri darajasini taklif qilgan dunyodagi birinchi dastur edi.

1909 yil - Charlz X. Dayson Amaliy iqtisodiyot va menejment maktabi Ular bakalavriat biznes dasturiga asos solgan.

1946 yil - Thunderbird Global Menejment maktabi , keyinchalik Amerika tashqi savdo instituti deb ataladi, u faqat global biznesga qaratilgan.

1949 yil - Janubiy Afrikadagi Pretoriya universiteti Afrikadagi eng qadimgi biznes maktabiga asos soldi.

1949 yil - XLRI - Hindistonning eng qadimgi biznes boshqaruv maktabiga asos solingan

1954 yil- Menejment fanlari fakulteti (FMS), Dehli universiteti Hindistondagi eng qadimgi biznes maktablaridan biri hisoblanadi.

1955 yil - Karachi biznes boshqaruvi instituti Shimoliy Amerikadan tashqarida MBA darajasini taklif qilish uchun tashkil etilgan birinchi biznes maktabi edi.

1991 yil - IEDC-Bled boshqaruv maktabi Sharqiy Evropada MBA dasturini taklif qilgan birinchi biznes maktabi edi.

1994 yil - CEIBS (China Europe International Business School) Xitoyda chet el hukumati, ya'ni Yevropa Komissiyasi tomonidan moliyalashtirilgan birinchi biznes maktabi bo'ldi.

Biznes maktablari dastlab Yevropada, keyin Amerika va Osiyoda tashkil etilgan. XLRI va FMS Hindistonning eski boshqaruv institutlaridir.

Menejment nazariyasining rivojlanishiga hissa qo'shgan muhim shaxslar quyidagilardir

1856 – 1915 yillar: Fredrik Uinslou Teylor (Ilmiy menejmentning otasi) - sanoat samaradorligini oshiruvchi ishlarni loyihalash. U ilmiy boshqaruv tamoyilining muallifi.

1864-1920: Maks Weber -Boshqaruv tashkiloti va tuzilishi. U boshqaruvning byurokratik nazariyasini ishlab chiqdi.

1880-1949: Elton Mayo- Hawthorne tadqiqotlari. U, shuningdek, Garvard professori bo'lgan, menejerlarga odamlarga yo'naltirilgan bo'lishlarini tavsiya qilgan.

1844 - 1924: Genri R. Taun menejmentni alohida o'rganish va o'rganish zarurligiga urg'u berdi. U birinchi bo'lib muhandislar uchun yangi ijtimoiy rolni o'ylab topdi va muhandislar uchun boshqaruv texnikasining ahamiyatini tushundi.

Ishlab chiqilgan muhim boshqaruv nazariyalari: Fridrix Teylorning “Ilmiy menejment”, Teylorning “Menejmentning to‘rt tamoyili”, Herial Fayolning “Umumiy boshqaruv nazariyasi” va “Ideal byurokratiya” Veber.

Menejmentni o'rganish har qanday turdagi yoki tashkilot uchun vaqt talabi tufayli juda mashhur bo'ldi. Globallashuv va turli darajadagi ierarxiyaga bo'lgan

ehtiyoj tufayli yirik tashkilotlarda menejment bo'yicha bilim va tajribaga ega bo'lgan menejerlar uchun imkoniyatlar yaratildi. Hozirgi vaqtda turli ta'lim muassasalarida menejment bo'yicha ko'plab kurslar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Akkroyd P. va Ackroyd S. (1999) Britaniyada universitetlarni boshqarish muammolari. Ko'proq javobgarlik yechimmi? Davlat sektorini boshqarish xalqaro jurnali Vol. 12, No 2, 171 – 185-betlar

2.Ackroyd S., Kirkpatrick I. va Walker RM (2007) Davlat boshqaruvi r .ichida eform Buyuk Britaniya va uning mutaxassislar uchun oqibatlarsional tashkilot: qiyosiy tahlil . Davlat boshqaruvi Vol. 85, №1, 9-26-betla

3.Authrstream . (nd). 2014-yil 31-mart, www.authrstream saytidan olindi: <http://www.authorstream.com/presentation/bhavin2750-1324264-the-development-of-management-theory/>

4.Vikipediya . (2014 yil, 31 mart). 2014-yil 31-mart, Wikipedia.org saytidan olindi: http://en.wikipedia.org/wiki/Business_school

